

Bienestar con enfoque local: a propósito de los desafíos para medir las desigualdades territoriales

Bem-estar com enfoque local: sobre os desafios da mensuração das desigualdades territoriais

Wellbeing with a local focus: on the challenges of measuring territorial inequalities

Aiskel Andrade¹

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)

Jesús Medina²

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)

Otaiza Cupare³

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)

Marian Ojeda⁴

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)

RESUMEN

El bienestar pensado en términos de desarrollo humano es multidimensional, estima las condiciones materiales, las capacidades, los funcionamientos sociales y, en general, los recursos de los que disponen las personas para desarrollar sus vidas en contextos sociales determinados. Estas dimensiones se evalúan de manera objetiva, bajo estándares externos, claramente determinados y usualmente medidos con indicadores, integrando la dimensión subjetiva o la valoración que las personas hacen de sus propias condiciones de existencia a partir de sus propios intereses y necesidades. Los factores que influyen en el bienestar están asociados a las condiciones y dinámicas diferenciadas de los territorios en los que viven las personas. Bajo estas premisas este trabajo examina las mediciones del bienestar humano realizada por el Centro de Estudios Regionales de la UCAB Guayana, para mostrar la conveniencia y los desafíos de estudiar el bienestar y las privaciones a escala local. Los resultados

¹ Doctora en Derecho. Directora del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Católica Andrés Bello, sede Guayana. Correo electrónico: aandrade@ucab.edu.ve. ORCID iD: [0000-0002-1502-3825](https://orcid.org/0000-0002-1502-3825).

² Doctor en Ciencias de la Educación, mención Planificación de la Educación. Profesor Investigador adscrito al Centro de Estudios Regionales de la Universidad Católica Andrés Bello, sede Guayana. Correo electrónico: jmedina@ucab.edu.ve; ORCID iD: [0000-0003-3354-965X](https://orcid.org/0000-0003-3354-965X)

³ Magíster en Gerencia Mención recursos Humanos. Profesor Investigador adscrito al Centro de Estudios Regionales de la Universidad Católica Andrés Bello, sede Guayana. Correo electrónico: ocuparec@ucab.edu.ve. ORCID iD: [0000-0001-9776-3327](https://orcid.org/0000-0001-9776-3327)

⁴ Licenciada en Relaciones Industriales. Profesor Investigador adscrito al Centro de Estudios Regionales de la Universidad Católica Andrés Bello, sede Guayana. Correo electrónico: mojedaca@ucab.edu.ve. ORCID iD: [0000-0002-9249-1673](https://orcid.org/0000-0002-9249-1673)

indican que es posible construir el perfil de bienestar alcanzado en cada municipio y al mismo tiempo poder determinar, si fuera el caso, las desigualdades territoriales entre los municipios. Esto, además de contribuir al análisis de los contextos locales, permitiría identificar en una escala eficiente las dimensiones del bienestar. Este tipo de mediciones eventualmente facilitaría la asignación de recursos y la elaboración de políticas sociales y económicas más focalizadas y equitativas.

Palabras claves: Bienestar humano; Desigualdades territoriales; Políticas públicas.

RESUMO

O bem-estar pensado em termos de desenvolvimento humano é multidimensional, estimam as condições materiais, as capacidades, o funcionamento social e, em geral, os recursos disponíveis às pessoas para desenvolverem as suas vidas em contextos sociais específicos. Estas dimensões são avaliadas de forma objectiva, segundo padrões externos, claramente determinados e geralmente medidos com indicadores, integrando a dimensão subjectiva ou a avaliação que as pessoas fazem das suas próprias condições de existência com base nos seus próprios interesses e necessidades. Os fatores que influenciam o bem-estar estão associados às condições e dinâmicas diferenciadas dos territórios em que as pessoas vivem. Sob estas premissas, este trabalho examina as medições do bem-estar humano realizadas pelo Centro de Estudos Regionais da UCAB Guayana, para mostrar a conveniência e os desafios de estudar o bem-estar e a privação em escala local. Os resultados indicam que é possível construir o perfil de bem-estar alcançado em cada município e ao mesmo tempo conseguir determinar, se for o caso, as desigualdades territoriais entre os municípios. Isto, além de contribuir para a análise dos contextos locais, permitiria identificar as dimensões do bem-estar numa escala eficiente. Este tipo de medição acabaria por facilitar a alocação de recursos e o desenvolvimento de políticas sociais e económicas mais focadas e equitativas.

Palavras-chave: Bem-estar humano; Desigualdades territoriais; Políticas públicas.

ABSTRACT

Well-being, conceived in terms of human development, is multidimensional. It estimates the material conditions, capabilities, social functioning and, in general, the resources available to people to develop their lives in specific social contexts. These dimensions are evaluated objectively, under external standards, clearly determined and usually measured with indicators, integrating the subjective dimension or the assessment that people make of their own conditions of existence based on their own interests and needs. The factors that influence well-being are associated with the differentiated conditions and dynamics of the territories in which people live. Under these premises, this work examines the measurements of human well-being carried out by the Regional Studies Center of UCAB Guayana, to show the convenience and challenges of studying well-being and deprivation at a local level. The results indicate that it is possible to construct the profile of well-being achieved in each municipality and at the same time to determine, if applicable, the territorial inequalities between municipalities. This, in addition to contributing to the analysis of local contexts, would allow the dimensions of well-being to be identified on an efficient scale. This type of measurement would eventually facilitate the allocation of resources and the development of more focused and equitable social and economic policies.

Keywords: Human well-being; Territorial inequalities; Public policies.

1 Introducción

Son cada vez mayores los acuerdos académicos y científicos sobre la complementariedad entre los indicadores de bienestar objetivo y la apreciación subjetiva para la medición de la pobreza y el bienestar (Villatoro, 2012), así como la aproximación entre los

enfoques de bienestar humano y la dimensión territorial (Colino; Kolling; Jaime-Castillo, 2020).

El bienestar objetivo se refiere a indicadores cuantificables y externos expresados en términos de necesidades básicas insatisfechas, condiciones de vida, o derechos sociales que el Estado debe garantizar para superar la pobreza y las desigualdades; mientras que la dimensión subjetiva es la autovaloración de la experiencias de vida que hacen los individuos, conformado por dos facetas básicas: una centrada en los aspectos afectivos-emocionales y otra centrada en los aspectos cognitivos valorativos o la evaluación de satisfacción que realiza el mismo individuo sobre su propia vida comparando cognitivamente la vida que tiene con la que, según él, debería tener (Andrade; Ojeda, 2023). Ambas dimensiones son importantes y se complementan. Por ejemplo, tener un buen nivel de ingresos puede contribuir a la autovaloración positiva sobre el bienestar. Sin embargo, también es posible que una persona se sienta satisfecha con su vida a pesar de no tener un alto nivel de ingresos, o que se sienta satisfecha y plena en algún dominio en particular.

De acuerdo a lo expuesto por Yáñez y Albacete (2020), el territorio en el que habitan las personas influye decisivamente en el bienestar, pues está relacionado, por ejemplo, con el acceso y la calidad de los servicios de salud, educación, agua y saneamiento, o las oportunidades de trabajo. Así como también a la ausencia de oportunidades para grupos sociales particulares, hay por ejemplo “evidencia sobre la importancia que tiene el componente territorial en las oportunidades que enfrenta la población menor de 18 años” (Bebbington *et al.*, 2016).

Consecuentemente las valoraciones y la satisfacción de las personas pueden diferir por la influencia del entorno territorial en el que habitan.

De ese modo, partimos de comprobaciones previas que han establecido que la noción de bienestar se ve afectada por las condiciones socioeconómicas y los contextos culturales, así como por las disparidades que existen entre diferentes regiones o áreas geográficas. En cuyos casos, si logramos construir indicadores de bienestar locales y no solo promedios nacionales o estatales, podríamos examinar con mayor claridad las condiciones locales que inciden en la desigualdad y la exclusión.

En el caso de Venezuela, que experimenta una crisis política, social y económica de dimensiones extraordinarias, son así mismo remarcables las desigualdades entre grupos y entre

territorios; y lo son incluso en los municipios y parroquias de cada estado. Tendencia que se ha ido agudizando en la misma medida en la que la infraestructura de servicios y la red vial se ha ido deteriorando; profundizando la desigualdad y la exclusión social de amplios sectores de la población en donde el Estado no es capaz de intervenir.

Ciertamente, el abordaje de las desigualdades territoriales mediante políticas como el polo de desarrollo, la regionalización, la descentralización, los planes de ordenamiento territorial, la identificación de zonas y ejes estratégicos de desarrollo han sido aplicadas en Venezuela y en el estado Bolívar en distintos momentos; sin embargo, la afectación del bienestar humano producida en el territorio está lejos de resolverse.

En el caso del estado Bolívar la ocupación del territorio ha estado atada al poblamiento de los pueblos originarios en las cuencas y riberas de los ríos y, desde el siglo XIX, al desarrollo de actividades extractivas como la explotación agrícola y pecuaria, y la explotación minera de oro y diamante “economía que siempre fue débil y que no dio importantes aportes para la estructuración de su territorio”; y, a partir de las primeras décadas del siglo XX, en el diseño de un polo de desarrollo industrial desde Ciudad Guayana, bajo la premisa de la extracción y procesamiento de recursos como el hierro y bauxita, para transformarlos en materia prima (productos intermedios de acero y aluminio), y el desarrollo hidroeléctrico en la Cuenca del Río Caroní. El modelo económico y de poblamiento del estado Bolívar en el siglo XXI ha estado marcado por el fracaso del modelo estatista de las industrias básicas y por el decreto de creación del Arco Minero del Orinoco en un territorio que posee aproximadamente 18,6 millones de hectáreas de Áreas Naturales Protegidas y de Uso Especial (Muñoz Ospino, 2008).

En este contexto este trabajo se orienta a evaluar las disparidades de bienestar en los municipios del estado Bolívar, usando para ello las nueve dimensiones del estudio del Centro de Estudios Regionales de la UCAB Guayana: ingreso y consumo; trabajo y calidad del empleo; vida saludable; conocimientos y competencias; vivienda; acceso a servicios; seguridad ciudadana; relaciones sociales y participación comunitaria.

2 Bienestar humano: una delimitación conceptual necesaria

Para definir el bienestar es preciso tomar en consideración las condiciones de vida materiales y no materiales de las personas, usando un esquema multidimensional. Sin embargo cada vez es menos discutible que las apreciaciones cognoscitivas y afectivas de los individuos sobre su existencia, o algunos dominios de su existencia, complementan la definición de este estado y favorecen el diseño de políticas públicas adecuadas para enfrentar las inequidades y las desigualdades sociales y territoriales. Desde esta perspectiva para delimitar la idea de bienestar hay que establecer un nuevo diálogo que permita conocer “qué piensan los individuos con respecto a lo que tienen y qué pueden hacer con ello” (Yáñez; Albacete, 2020). Al incorporar información subjetiva en los estudios de condiciones de vida se conjugan los recursos, logros y los significados que las personas dan a esos logros, en razón de ello se amplía el concepto de calidad de vida que queda constituido por las condiciones objetivas, pero también por las distintas evaluaciones que las personas realizan sobre sus vidas, las cosas que les suceden y las circunstancias en las que viven.

Este concepto, de acuerdo a lo expuesto por Villatoro (2012), incluye las emociones y estados de ánimo, la satisfacción con ámbitos específicos de la vida y los juicios globales de satisfacción; con ello también se puede ampliar la comprensión del fenómeno de la pobreza y la exclusión en base a la respuesta de los ciudadanos. Así mismo, Veenhoven (2012) explica que la información sobre satisfacción con la vida se utiliza para evaluar los efectos de las políticas sociales en el mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios de las políticas implementadas.

En esa dirección, en cuanto al enfoque centrado en el desarrollo de capacidades, Sen (2000) ha definido el bienestar no solo de acuerdo con las posibilidades materiales de los individuos, sino en base a las capacidades de las personas, entendidos como los recursos, habilidades y aptitudes desarrollados por los individuos que les permite la libertad para alcanzar funcionamientos que estos consideren valiosos y lograr una vida plena (Nussbaum, 2012).

Fundamentados en la necesidad de la complementariedad para la medición del bienestar, en esta propuesta se estimó el bienestar objetivo y el subjetivo para cada dimensión y cada municipio del estado Bolívar, y se estableció un índice para el estado. Como valor de referencia

para el análisis se asimiló la escala de grupos de desarrollo humano propuesta por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2012), a partir de lo cual se entiende que un muy alto nivel de bienestar tiene un valor entre 0.8 – 1; un nivel alto de bienestar entre 0.7-0.79; un nivel de bienestar medio asume valores entre 0.55-0.69 y un nivel de malestar o privación tiene un nivel de 0.55 o menos.

Para el análisis integrado de bienestar objetivo y subjetivo se siguió la propuesta de Di Pasquale y Manfredi (2020) de utilizar el modelo de Zapf (1984), para asociar las condiciones materiales y la satisfacción, situando los resultados en estados de bienestar, privación, disonancia, adaptación, tal y como se observa en el Figura 1.

Figura 1 – Medición del bienestar objetivo y subjetivo: una propuesta de Desarrollo humano integral Manfredi (2020)

		CONDICIONES MATERIALES	
		Negativo	Positivo
SATISFACCIÓN	Negativo	Privación	Disonancia
	Positivo	Adaptación	Bienestar

Fuente: La vida en el estado Bolívar (2023).

Zapf (1984 *apud* Veenhoven, 2012), propuso cuatro resultados posibles de las combinaciones entre la autovaloración o apreciación que una persona hace y sus condiciones objetivas de vida, de acuerdo con ello cuando las condiciones de vida son objetivamente positivas y el individuo las aprecia también de forma positiva, entonces hay un estado de bienestar; cuando el individuo valora negativamente sus condiciones de vida, que también son negativas, lo denomina privación. Cuando las condiciones de vida son objetivamente positivas pero la apreciación de la persona es negativa, se aplica el término disonancia, y la combinación

de condiciones de vida negativas y autovaloración positiva la denomina adaptación. En el estado de privación están claramente limitadas las capacidades y la libertad del individuo, lo que a su vez puede generar sentimientos de frustración y un mayor riesgo de exclusión social.

Además de comprender la privación, se sugiere tener en cuenta el contexto social y económico en el que ocurren estas experiencias y los grupos sociales particulares en esos territorios, por ejemplo, los jóvenes o indígenas. Así es como, por ejemplo, la privación puede ser más pronunciada en grupos sociales desfavorecidos o en regiones con recursos limitados. Por lo tanto, es importante considerar los factores estructurales que contribuyen a la privación a una escala regional o local.

3 Bienestar y desigualdad territoriales

La CEPAL (2015) indica que para precisar los alcances de las mediciones de bienestar resulta necesario considerar las condiciones locales y las posibles desigualdades territoriales, en términos de calidad de vida, recursos materiales y oportunidades de acceso y desarrollo, pues estos muchas veces se encuentran distribuidos desigualmente.

De acuerdo con lo expuesto por la CEPAL (2016)

[...] El territorio importa y constituye un eje fundamental de la matriz de la desigualdad social. El lugar de nacimiento o residencia determina oportunidades y condiciones socioeconómicas, incide en la realización de los derechos políticos, económicos y sociales y puede ser una fuente de discriminación en sí, como pueden ser el género, la raza o la religión.

Efectivamente, en contextos locales vulnerables, el bienestar puede verse afectado por factores como la violencia y la exclusión; producto de la ausencia de políticas de planificación territorial que, en consecuencia, generan desequilibrios en la distribución de recursos y las disparidades en las condiciones de bienestar en esos espacios.

Actividades económicas, como la minería, pueden tener un impacto desproporcionado en las comunidades indígenas y rurales que debería ser medido y dimensionado adecuadamente. Estas comunidades a menudo dependen del acceso a la tierra y a los recursos naturales para su subsistencia, y la minería puede amenazar estos medios de vida. Además, estas comunidades

pueden no recibir los beneficios económicos de la minería, lo que puede exacerbar la desigualdad social y la inestabilidad que se produce por las modificaciones en este tipo de actividades.

Las mediciones de bienestar que se realizan sin tener en cuenta las particularidades territoriales de las localidades o los municipios, podrían subestimar las relaciones que ocurren entre el territorio y el bienestar de quienes los habitan. Como señalan Bebbington *et al.* (2016 p. 13), las investigaciones socioeconómicas con enfoque nacional “[...] al ocultar las dispersiones al interior de los países, claramente no capturan de manera correcta las condiciones reales de bienestar de los individuos.”

Sin embargo, la determinación de las dinámicas locales en el caso venezolano, presenta varios desafíos. Por una parte, los referidos a la ausencia de información oficial, ya que en los pocos datos disponibles hay una clara preeminencia de datos nacionales por encima de datos de escala local; y, por otra parte, las desigualdades territoriales pueden ser especialmente difíciles de medir en contextos locales vulnerables, pues estos contextos suelen caracterizarse por una casi total ausencia de la acción del Estado, en los que prevalece la violencia, que puede obstaculizar el levantamiento de información.

4 Medición multidimensional del bienestar. El Estado Bolívar, un caso de estudio

El interés por construir un marco evaluativo para tener una visión más comprensiva de la pobreza y el bienestar de las personas, ha transformado el enfoque utilitarista basado en el crecimiento económico por una perspectiva multidimensional e incluso multifactorial que, como hemos señalado, considere también la dimensión subjetiva del bienestar para favorecer el diseño de políticas públicas adecuadas a los diferentes contextos.

Ante la opacidad de datos oficiales en Venezuela, la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) realizada por la Universidad Católica Andrés Bello se ha constituido en una importante fuente de conocimiento sobre la pobreza multidimensional en Venezuela. Sin embargo, el conocimiento sobre los niveles de privación y bienestar a nivel regional o local

para profundizar en la comprensión de la pobreza desde una perspectiva regional y local no es un asunto que en Venezuela haya recibido suficiente atención; aventurando una respuesta, quizá sea por la prolongada y compleja crisis económica y política, con graves secuelas sociales y culturales.

Buscando respuesta a las inquietudes acerca del bienestar humano a nivel regional, el Centro de Estudios Regionales inició, en el 2022, un estudio de bienestar en el estado Bolívar, para evaluar la calidad de vida y las valoraciones de los individuos acerca de las condiciones que la componen en los once municipios que conforman el estado. Este estudio, además, pretende contribuir a describir las aspiraciones y necesidades y demandas de la población en contextos locales que puedan eventualmente ser integradas en el diseño de políticas públicas más inclusivas y eficaces.

Como se aprecia en el Cifra 2, en cada una de las dimensiones que conforman el estudio multidimensional de bienestar se incorporaron preguntas que para identificar la satisfacción o no con esa dimensión de la vida. De esa forma, se podría establecer la existencia de condiciones de bienestar, privación, adaptación o disonancia, a nivel de cada dimensión y de cada uno de los municipios que conforman el estado. Cada una de las dimensiones fue considerada con igual peso en la composición de la idea de bienestar de las personas.

Figura 2 – Dimensões do Bem-estar

Fuente: Elaboração própria a partir de la encuesta de bienestar (2025)

5 Bienestar en municipios del estado Bolívar

Los organismos internacionales encargados de producir información referente al bienestar como la OCDE y la CEPAL, utilizan índices evaluativos comparables que permiten analizar la situación de progreso o desarrollo de las sociedades en distintos países.

Por ejemplo, para evaluar el componente de salud, toman como referencia los índices de esperanza de vida al nacer, las tasas de morbilidad y mortalidad, entre otros. Sin embargo, debido a las limitaciones en cuanto al acceso a la información sobre los componentes establecidos y a la ausencia de datos estadísticos referentes al estado Bolívar por municipios, se recurrió a la construcción de indicadores por cada uno de los componentes del bienestar, que

se aproximen a una valoración objetiva obtenida por los propios individuos encuestados, teniendo como resultado final promedios en escalas del 0 al 1.

Para este estudio, se seleccionó el elemento cognitivo - valorativo a partir de la satisfacción, donde en una escala del 1 al 5 que va desde totalmente insatisfecho hasta totalmente satisfecho que refleje cómo se sienten las personas ante la situación que viven en relación a su ingreso y consumo, vida saludable, trabajo y calidad del empleo, conocimientos y competencias, participación ciudadana, hogar digno, acceso a servicios, seguridad ciudadana, relaciones sociales y satisfacción global con la vida.

El indicador de bienestar objetivo y subjetivo producido en esta investigación representa una medida que se obtuvo mediante la agregación adecuada de varios indicadores, para lo cual se siguieron los siguientes pasos:

1. Selección de los reactivos apropiados en cada dimensión y componente;
2. En cada dimensión estudiada, se establecieron valores máximos y mínimos para cada componente;
3. Considerando que los componentes objetivos tenían una escala de 0 a 1 y los componentes subjetivos una escala de 0 a 5, se empleó la normalización, mediante la técnica del escalamiento a un rango, y la creación de indicadores compuestos para homogeneizar las unidades de medida de los componentes objetivos y subjetivos, logrando convertir los resultados a una escala común;
4. Se promediaron los valores de cada componente estandarizado, lo que permitió la determinación de los índices de Bienestar por cada dimensión y global del estado. Posteriormente se obtuvieron los promedios de bienestar para cada dimensión por sexo y grupos etarios.

Tal como se muestra en la Tabla 1 sobre el índice de bienestar por municipios y dimensiones en el estado Bolívar, es posible describir cómo las dinámicas socioeconómicas influyen en la pérdida de bienestar, y cuáles son las dimensiones críticas del bienestar en cada uno de los municipios que hicieron parte de este estudio.

Tabla 1 – Índice de bienestar por municipios y dimensiones 2023. Encuesta de bienestar estado Bolívar

MUNICIPIO	DIMENSIONES									Promedios por municipios
	INGRESO Y CONSUMO	VIDA SALUDABLE	CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS	HOGAR DIGNO	ACCESO A SERVICIOS	SEGURIDAD CIUDADANA	RELACIONES SOCIALES	TRABAJO Y CALIDAD DE EMPLEO	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	
Sucre	0,34	0,53	0,42	0,62	0,39	0,60	0,51	0,30	0,28	0,44
Sifontes	0,29	0,56	0,76	0,56	0,59	0,59	0,72	0,57	0,42	0,56
Roscio	0,23	0,50	0,67	0,51	0,55	0,52	0,60	0,57	0,47	0,51
Piar	0,32	0,58	0,57	0,52	0,65	0,60	0,53	0,50	0,48	0,53
Padre Pedro Chien	0,32	0,69	0,62	0,65	0,79	0,39	0,76	0,64	0,43	0,59
Gran Sabana	0,22	0,46	0,54	0,52	0,74	0,53	0,69	0,57	0,54	0,53
El Callao	0,23	0,46	0,54	0,54	0,68	0,53	0,50	0,40	0,31	0,47
Cedeño	0,25	0,55	0,60	0,60	0,82	0,61	1,00	0,54	0,38	0,59
Caroní	0,42	0,57	0,63	0,50	0,50	0,59	0,50	0,54	0,38	0,51
Bolivariano Angostura	0,27	0,55	0,63	0,58	0,77	0,70	0,64	0,44	0,46	0,56
Angostura del Orinoco	0,34	0,55	0,59	0,55	0,72	0,66	0,50	0,50	0,38	0,53
Promedios del Estado Bolívar	0,29	0,55	0,59	0,55	0,72	0,66	0,50	0,50	0,38	0,53

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de bienestar (2025).

Aunque este estudio permitió valorar la importancia de los índices locales por dimensiones y la identificación de las privaciones, los resultados sugieren que haría falta profundizar en la contextualización social, económica y cultural para poder especificar los perfiles de bienestar o malestar de los municipios y valorar las posibilidades de transformación. Lo cual podría ser aplicable también a diferentes escalas territoriales.

La focalización en lo local podría contribuir a identificar dinámicas particulares que requerirían atención. Solo a título de ejemplo, sería pertinente preguntarse ¿por qué el municipio minero de El Callao tiene un índice de privación en ingreso y consumo incluso por debajo del promedio del estado, que ya es de privación?. O ¿por qué el municipio El Callao y Gran Sabana presentan índices de privación en salud más altos que el resto de los municipios

del estado?. Esta focalización en los problemas y necesidades a nivel territorial, sin duda, contribuiría a generar respuestas más eficaces a los problemas y necesidades de la población de cada una de las localidades.

6 Políticas públicas y bienestar humano

Desde la perspectiva de las teorías de las capacidades, las políticas públicas deben estar diseñadas para mejorar el acceso a las herramientas que las personas utilizan para vivir una vida plena. Esto implica que las políticas públicas deben centrarse en mejorar las capacidades de las personas en lugar de simplemente proporcionar recursos o servicios. Por ejemplo, en lugar de proporcionar educación, una política pública efectiva desde la perspectiva de las capacidades buscaría mejorar la capacidad de las personas para utilizar su educación para mejorar su vida y participar plenamente en la sociedad. Pero, junto a este planteamiento, el enfoque de factores multidimensionales, como el que proponen Alkire y Santos (2013), permite una comprensión más completa de la pobreza y puede ayudar a diseñar políticas públicas más efectivas para abordarla. En ese sentido, si una política pública se dirige a mejorar la educación, pero la pobreza en una región se debe más a la falta de acceso a la atención médica, entonces esa política puede no ser efectiva. Al tomar en cuenta las múltiples dimensiones, las políticas públicas pueden ser más precisas y efectivas. El efecto al poder comprender la cadena de privaciones a nivel de cada espacio territorial estudiado, hace posible diseñar políticas públicas que aborden de manera eficaz las necesidades de los grupos vulnerables.

La comprensión de los factores y dimensiones críticos del bienestar permitirían diseñar políticas públicas que puedan redistribuir los recursos de manera más equitativa, asegurando que todos tengan acceso a servicios básicos como la educación, la salud y la vivienda. Esto puede ayudar a reducir las brechas de los grupos sociales en espacios territoriales determinados y acordes con el propio perfil de privación. Una comprensión de las condiciones de los territorios permitiría también promover un desarrollo territorial equilibrado al invertir en regiones menos desarrolladas.

En resumen, las políticas públicas para el bienestar territorial se refieren al conjunto de acciones y decisiones que los gobiernos nacionales y locales toman en beneficio del desarrollo

equilibrado de una determinada área geográfica, que involucra aspectos como el ambiente, los servicios, la infraestructura, el desarrollo económico, la cohesión social y la participación ciudadana. Promover el bienestar territorial implica asegurar condiciones adecuadas de vida para todas las personas que residen en un territorio determinado.

7 Reflexiones finales

Repensar la medición del bienestar supone ampliar el conocimiento sobre las dimensiones importantes que deben componerlo, pero sobre todo reflejar las desigualdades y la identificación de las privaciones y los grupos sociales vulnerables, todo con el propósito de establecer el perfil de privaciones por localidades.

En definitiva, el bienestar territorial también implica tomar en cuenta las necesidades y demandas de diferentes grupos de población, como los jóvenes, las personas mayores, las personas con discapacidad, entre otros; para asegurar que todas las personas puedan disfrutar de los beneficios y oportunidades que ofrece un territorio determinado.

Al integrar el enfoque territorial y el de bienestar se pretende identificar las consideraciones territoriales en la configuración de las desigualdades. Sin embargo, el principal desafío para detectar los perfiles de privación territorial lo constituye la posibilidad de configurar un sistema de datos y de información socioeconómicas comparables y actualizadas a escala municipal y local. En el caso de Venezuela, la escasa información disponible se encuentra fundamentalmente a nivel de entidades federales.

Los esfuerzos por diseñar metodologías y procesos de obtención de datos a nivel local, disponiendo de las herramientas que proporciona la tecnología, es un camino para abordar estos desafíos.

Referencias

ALKIRE S.; SANTOS, M. A Multidimensional Approach: Poverty Measurement & Beyond, **Soc. Indic. Res.**, v. 112, p. 239-257, feb. 2013. Disponible en: DOI 10.1007/s11205-013-0257.

ALKIRE S.; SANTOS, M. Measuring Acute Poverty in the Developing World: Robustness and Scope of the Multidimensional Poverty Index. **World Development**, v. 59, p. 251- 74, jul. 2014. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.026>.

ALKIRE, S.; KANAGARATNAM, U.; SUPPA, N. A methodological note on the global Multidimensional Poverty Index (MPI) 2022 changes over time results for 84 countries. **OPHI MPI Methodological Note 54**, out. 2022. Disponible en: <https://ophi.org.uk/publications/MN-54>.

ALKIRE, S. The Missing Dimensions of Poverty Data: An Introduction. **OPHI Working Papers**, p. 1-13, may, 2007. Disponible en: <https://ophi.org.uk/publications/WP-00>.

ANAND, S.; SEN, A. Human Development and Economic Sustainability. **World Development**, v. 28, n. 12, p. 2029-2049, 2000. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X00000711>.

ANDRADE, A.; OJEDA, M. **Derechos, libertades y capacidades para la superación de la pobreza: a propósito del estudio de bienestar humano en el estado Bolívar**, mimeo, 2023.

Bebbington, A. *et al.* (Ed.). **Trampas territoriales de la pobreza, desigualdad y baja movilidad social, los casos de Chile, México y Perú**. México: Centro de Estudios Espinosa Yglesias; Universidad Iberoamericana, 2016. Disponible en: <https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2018/06/Trampas-territoriales-de-pobreza-desigualdad-y-baja-movilidad-social.pdf>.

BLANCO, A.; DÍAZ, D. El bienestar social: su concepto y medición. **Psicothema**, v. 17, n. 4, 2005. Disponible en: <https://www.psicothema.com/pdf/3149.pdf>.

CARRASCO, A.; MARTÍNEZ, I.; MORENO, M. Revisión crítica de la medición del bienestar desde una perspectiva interdisciplinar: hacia una propuesta de indicadores subjetivos y espaciales. **Prisma Social**, 11: p. 91-122, mayo, 2013. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/3537/353744535004.pdf>.

CARTAY, B. Consideraciones en torno a los conceptos de calidad de vida y calidad ambiental. **Revista Venezolana de Soc. y Ant.**, v. 14, n. 41, p. 491-502, 2004. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/705/70504104.pdf>.

COMISSION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). **América Latina frente al espejo: dimensiones objetivas y subjetivas de la inequidad social y el bienestar en la región.** Chile: Naciones Unidas, 2010. Disponible en:

<https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/d5bcd32d-baa7-4029-b679-7ca9c8b7d35a/content>.

COMISSION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). **Panorama del desarrollo territorial.** Chile: Naciones Unidas, 2015. Disponible en:

<https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/7f9cf7a6-83dd-49d4-a6de-8ae11da6623b/content>.

COLINO, J.; KÖLLING, M.; JAIME-CASTILLO, Antonio. **Desigualdades territoriales en España,** 2020. Disponible en:

https://www.researchgate.net/publication/341120943_Desigualdades_territoriales_en_Espana.

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (CAF). **Las dimensiones faltantes en la medición de la pobreza.** Colombia, 2015. Disponible en:

<https://scioteca.caf.com/handle/123456789/833>.

CORREA, G. Medición de la pobreza y estratificación social a través de las ENCOVI. *En: UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO (Ed.). Venezuela: vivir a medias: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2015 (ENCOVI).* Caracas, 2016. p. 16-32. Disponible en: [hwps://assets.websitefiles.com/5d922e4172a61a7f328d4b43/5ec2efd10c2c9df5e9cf50ae_encovi-2015-venezuela-vivir-amedias.pdf](https://assets.websitefiles.com/5d922e4172a61a7f328d4b43/5ec2efd10c2c9df5e9cf50ae_encovi-2015-venezuela-vivir-amedias.pdf).

CUADRA, H.; FLORENZANO, R. El bienestar subjetivo: hacia una psicología positiva. **Revista de Psicología de la Universidad de Chile,** v. XII, n. 1, p. 83-96, 2003. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26400105>.

FERNÁNDEZ, J. **Una teoría del cambio sobre el diálogo de políticas para el desarrollo territorial.** Publicado pelo Centro Latinoamericano para o desarrollo rural, 2017. Disponible en: <https://www.rimisp.org/wp-content/uploads/2020/06/Teor%C3%ADa-del-cambio-sobre-el-di%C3%A1logo-de-pol%C3%ADticas-para-el-desarrollo-territorial.pdf>.

GALLO, C.; ROCHE, J. Análisis multidimensional de la pobreza en Venezuela por entidades federales entre 2001 y 2010. **Documentos de Trabajo 131,** p. 1-23, 2012. Disponible en: [hwps://www.bcv.org.ve/publicaciones/ndeg-131-analisis-multidimensional-de-la-pobreza-envenezuela-por-entidades-federales](https://www.bcv.org.ve/publicaciones/ndeg-131-analisis-multidimensional-de-la-pobreza-envenezuela-por-entidades-federales)

GÓMEZ-ÁLVAREZ, D.; ORTIZ, V. **El bienestar subjetivo en América Latina.** México: Gobierno del Estado de Jalisco Secretaría de Cultura, 2016. Disponible en:

<https://evalua.jalisco.gob.mx/wp-content/uploads/2023/06/El-Bienestar-Subjetivo-en-America-Latina-Libro.pdf>.

GÓMEZ-VELA, M.; SABEH, E. **Calidad de Vida. Evolución del Concepto y su influencia en la investigación y la práctica**. 2005. Disponible en: <https://campus.usal.es/~inico/investigacion/invesinico/calidad.htm>

LUCERO, P. I. *et al.* Calidad de vida y espacio: una mirada geográfica desde el territorio local. **Hologramática** – Facultad de Ciencias Sociales, Año IV, n. 7, V1, p. 99-125, 2007. Disponible en: https://www.cienciared.com.ar/ra/usr/3/479/hologramatica07_v1pp99_125.pdf.

MANFREDI, M.; DI PASQUALE, E. Medición del bienestar objetivo y subjetivo: una propuesta de índice de desarrollo humano integral. **Revista de Economía Mundial**, v. 57, p. 161-186, 2021. Disponible en: <https://doi.org/10.33776/rem.v0i57.4648>.

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, L.; MORENO MÍNGUEZ, A.; MOLINA, M. La calidad de vida en el territorio local: propuesta metodológica y práctica de campo. **Revista de investigación social**, n. 17, p. 320-342, 2016. Disponible en: <https://revistaprismasocial.es/article/view/1287>.

MAX-NEEF, M., ELIZALDE, A., HOPENHAYN, M. **Desarrollo a escala humana: Opciones para el futuro**. Chile, 2010. Disponible en: <http://habitat.aq.upm.es>.

MCGREGOR, J. A. Researching Human Wellbeing: From Concepts to Methodology. *En*: GOUGH, I.; MCGREGOR, J. A. (ed.). **Wellbeing in developing countries: from theory to research**. Reino Unido: Cambridge University Press, 2007. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/287501304_Wellbeing_in_developing_countries_From_Theory_to_Research.

MILLÁN, R.; CASTELLANOS, R. (Coord). **Bienestar subjetivo en México**. México: UNAM; Instituto de Investigaciones Sociales, 2018. Disponible en: https://ru.iis.sociales.unam.mx/bitstream/IIS/5445/7/bienestar_subjetivo.pdf.

MOYANO, E.; RAMOS, N. Bienestar subjetivo: midiendo satisfacción vital, felicidad y salud en población chilena de la Región Maule. **Revista Universum**, v. 22, n. 2, p. 177-93, 2007. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762007000200012.

MUÑOZ OSPINO, J. **Estado Bolívar**, 2008. Capítulo 42. Disponible en: https://bibliofep.fundacionempresasolar.org/media/1042/gv_t5_c42_p576_683_lres_single_preview.pdf.

NUSSBAUM, M.; SEN, A. (Comp.). **La calidad de vida**. México: Fondo de Cultura Económica, 1998. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/364444023/calidad-de-vida>.

NUSSBAUM, M. **Crear capacidades:** Propuesta para el desarrollo humano. 2. ed. Barcelona: Paidós, 2012. Disponible en: <https://revistas.flacsoandes.edu.ec/mundosplurales/article/view/3053/1982>.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). **Bienestar subjetivo:** el desafío de repensar el Desarrollo. Chile, 2012. Disponible en: https://www.estudiospnud.cl/wp-content/uploads/2012/04/IDH_2012_todo.pdf.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). **Informe de desarrollo humano.** Colombia, 1990. Disponible en: <https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1990escompletonostats.pdf>.

SEN, A. **Bienestar, justicia y mercado.** Barcelona: Ice, 1997. (Pensamiento Contemporáneo; 48). Disponible en: <file:///C:/Users/ocuparec/Downloads/Dialnet-AmartyaKSen1997-1457413.pdf>.

SEN, A. **Desarrollo y libertad.** Barcelona: Planeta. 2000. Disponible en: https://indigenasdelperu.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/09/desarrollo_y_libertad_-_amartya_sen.pdf.

TEMKIN, B.; DEL TRONCO, J. Desarrollo humano, bienestar subjetivo y democracia: confirmaciones, sorpresas e interrogantes. **Revista Mexicana de Sociología**, v. 68, n. 4, p. 731-760 oct./dic. 2006. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/321/32112605004.pdf>.

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO (UCAB). **Documento técnico.** Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2021. Disponible en: https://cdn.prod.website-files.com/5d14c6a5c4ad42a4e794d0f7/6153a991f57a4692b5d525de_Documento%20Tecnico%20ENCOVI%202021%20NP.pdf.

URQUIJO, A. La Teoría de las Capacidades en Amartya Sen. **Edetania**, v. 46, p. 63-80, dic. 2014. Disponible en: <https://www.studocu.com/es/document/universidad-de-huelva/politica-economica-del-sector-turistico/dialnet-la-teoria-de-las-capacidades-en-amartya-sen-5010857/3821439>.

URZÚA, A.; CAQUEO-URÍZAR, A. Calidad de vida: Una revisión teórica del concepto. **Terapia Psicológica**, v. 30, n. 1, p. 61-71, 2012. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-48082012000100006.

VEENHOVEN, R. **Las cuatro calidades de vida organización de conceptos y medidas de la buena vida.** Traducción por: Javier Ruiz Ogarrio. 2012. Disponible en: <https://personal.eur.nl/veenhoven/Pub2000s/2000c-fulls.pdf>.

VILLATORO, P. **La medición del bienestar a través de indicadores subjetivos: una revisión.** Chile: Naciones Unidas; CEPAL, 2012. Estudios Estadísticos, 79. Disponible en: <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/4783>.

YÁÑEZ, R.; ALBACETE, M. **Indicadores territoriales de calidad de vida y bienestar y bienestar subjetivo.** Chile: Centro latinoamericano para el desarrollo rural, 2020. n. 266. Disponible en: <https://www.rimisp.org/wp-content/uploads/2020/10/Rimisp-DT-266-Yanez-Albacete.pdf>.

ZAPF, W. Welfare production: Public versus private. **Soc. Indic. Res.**, v. 14, p. 263-274, apr. 1984. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/BF00692983>.